

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

TALABALARDA KOMMUNIKATIV QOBILIYATLARNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Djumanov Sherali Zakirovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

sherali.zhumanov.83@bk.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda kommunikativ qobiliyatlarni shakllantirish texnologiyalariga oid masalalar qaraladi. Maqoladan bo‘lajak mutaxassislar o‘z kasbiy faoliyatiga oid intellektual salohiyatini tarkib toptirish bilan shug‘ullanuvchilar foydalanish mumkin.

Kalit so‘zlar: Pedagogik muloqot, o‘qituvchilar, talabalar, kommunikativ qobiliyat, shakllantirish, vosita, tarkib toptirish, ichki va tashqi ta’sirlar, omillar, vositalar, usullar, muomala, muloqot, ijtimoiy yaqinlik.

Oliy ta’lim muassasalarida jahon standartlari darajasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ularni yuksak ma’naviyatli va intellektual salohiyatli, zamonaviy texnologiyalar va ilm-fan yutuqlarini puxta o‘zlashtirgan, ijtimoiy va kommunikativ jihatdan faol shaxs sifatida tarbiyalash lozimligi to‘g‘risidagi xulosaga kelindi. Hozirda uzluksiz ta’lim tizimini tubdan isloh qilishlar ta’lim tizimining kadrlar salohiyatini yanada yaxshilash, jismonan sog‘lom, ma’naviy etuk, yuksak intellektual salohiyatli, zamonaviy bilimlarga ega, mustaqil fikrlaydigan, o‘z fikrini erkin, izchil va aniq ifoda etib bera oladigan bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash, oliy ta’lim muassasalarida sub’ekt-sub’ekt munosabatlarini, o‘qitishning zamonaviy, shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarini amaliyotga samarali tatbiq etish imkoniyatlarini bermoqda bo‘lajak o‘qituvchilarni kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirish texnologiyalarini takomillashtirish muhim vazifa sifatida belgilandi[1]. Oliy ta’lim muassasalari bo‘lajak o‘qituvchilarni kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirish, ularda muloqot madaniyati, empatiya, notiqlik mahorati kabi kasbiy va shaxsiy sifatlarni rivojlantirishni taqozo etmoqda. Ana shu nuqtai nazardan oliy ta’lim muassasalari bo‘lajak o‘qituvchilarni kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirish texnologiyalarini takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa, talabalardagi kommunikativ qobiliyatlar ularning kasbiy kompetentligining tarkib topishida muhim didaktik asos bo‘lib hisoblanadi. SHuningdek, ta’lim - tarbiya jarayoni sifati va samaradorligini oshirish ham o‘qituvchidagi kommunikativ qobiliyatining mustahkam tarkib topganligiga bog‘liqdir [4].

Ma'lumki, kommunikativ qobiliyat – o'qituvchining ta'lim oluvchilar va ularning ota-onalari, shuningdek, hamkasblari hamda ta'lim muassasalari rahbarlari bilan pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq munosabatlarga kirishish mahoratidir [3]. Shu sababli ham zamonaviy o'qituvchi oldiga pedagogik jarayonda ta'lim oluvchilar bilan o'zaro faol muloqotda bo'lish mahorati va san'atiga ega bo'lishdek muhim vazifani qo'ymoqda. Bu vazifa o'qituvchilarni muomala va muloqot etikasiga o'rgatishni har qachongidan ham dolzarb qilib ko'ymoqda. Bu boradagi faoliyat dolzarbligini ko'pgina mutaxassis - olimlarimiz ham ta'kidlab o'tmoqda [6-7].

Ushbu vazifalarni muvaffaqiyatli hal etish ta'lim – tarbiya jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni taqazo etadi. Ta'lim – tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, avvalo, pedagogik munosabatlarni insonparvarlashtirishni talab etadi. Chunki uni amalga oshirmay turib qo'llangan har qanday texnologiya kutilgan samarani bermaydi.

Ta'lim-tarbiya jarayonining doimiy ravishda optimallashtirib borishi dars berish jarayonida qo'llanilayotgan yangi va takomillashib borayotgan pedagogik texnologiyalarni turli yo'nalish va maqsadlarda qo'llanilayotganligiga bog'liq.

Hozirgi kunda ishlab chiqarish texnologiyalari tezlik bilan rivojlanayotgan bir davrda ta'lim sohasi ham boshqa ishlab chiqarish muassasalari kabi ilmiy, asoslangan yangi pedagogik texnologiyalar, informatsion ma'lumotlarni qo'llagan holda malakali mutaxassislar faoliyat yuritadigan raqobatbardosh, ilmiy, bilimlilar kishilarni Vatan ravnaqi uchun tayyorlab beradigan soha sifatida rivojlanib bormoqda.

Har bir pedagogik texnologiyaning asosiy maqsadi pirovard natijaga erishish yo'llarini bandma-band aniqlash va unga so'zsiz erishishdan iborat.

Pedagogik texnologiyani har tomonlama puxta o'ylangan pedagogik loyihalashtirish, ta'lim jarayonini tashkil qilish va albatta o'quvchi va pedagog uchun erkin, qulay shart-sharoit yaratish orqali xamjihatlikda ishlab chiqilgan model desak bo'ladi [5].

Quyidagi interfaol metodlar orqali talabalarda kommunikativ qobiliyatlarni shakllantirish mumkin bo'ladi: “Tanqidiy tafakkur” uslubi, “Zinama-zina” texnologiyasi, “Charxpalak” texnologiyasi, “Guruhlarda o'qitish” metodi, “Muammoli vaziyat” usuli, “Nuqtai nazarining bo'lsin” metodi, “FSMU” texnologiyasi, “3×4” texnologiyasi, “Davra suhbatlari” usuli va boshqalar[2]. Ushbu interfaol metodlarni maqsadi talabalarda kommunikativ ko'nikmalarni va mustaqil fikr yuritish imkoniyatlarini shakllantirish, mustaqil ijodiy fikrlashga o'rgatish, bilish jarayonlarini rivojlantirish, talabalarda kommunikativ ma'naviy – axloqiy fazilatlarining rivojlanishiga yordam berish hamda barkamol avlodga xos fazilatlarining takomillashuviga muhit yaratadi.

“Muloqot” texnologiyasi

Texnologiyaning tasnifi. Ushbu texnologiya talaba (yoki o'quvchi) larning dars jarayonida mustaqil fikrlashga, o'z fikrlarini erkin bayon etishga hamda ularda bahslashish madaniyatini tarbiyalashga qaratilgan bo'lib, odatda, bunday mashg'ulot talaba (yoki o'quvchi)larni kichik guruhlariga ajratilgan holda o'tkaziladi.

Texnologiyaning maqsadi: tanlangan mavzu, muammo asosida talabalarning fikrlarini hamda ushbu mavzuga bo‘lgan munosabatlarini aniqlash, mustaqil holda umumiy bir fikrga kelishlariga va to‘g‘ri xulosa chiqarishlariga yoram berish, erkin holda bahslashishlariga sharoit yaratish, muloqotga kirish va muloqot qila olishga o‘rgatish.

Texnologiyaning qo‘llanishi: seminar mashg‘ulotlarida qo‘llanilishi mumkin bo‘lib, mashg‘ulot jamoa va kichik guruh shaklida o‘quv avditoriyasida o‘tkazilishi mumkin.

Izlanishlarning ko‘rsatishicha, turli interfaol metodlar talabalarni ijtimoiy munosabatlar tizimiga qo‘shilishida kuchli vositasi bo‘lib, qoleversa, ta‘lim jarayonida interfaol metodlar talabalarning jismoniy va ma‘naviy kamolotiga; asab faoliyati va tafakkurining shakllanishiga; talabalarning kommunikativ xususiyatlarini shakllantiradi va rivojlantiradi; o‘zini namoyon qilish imkoniyatining berilishi, ya‘ni talabaning mustaqil harakat qilish imkoniyatini beradi; maqsadni amalga oshirish uchun intiluvchanlik xususiyatini rivojlantirishga ta‘sir etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947 – son Farmoni.

2. Abduqodirov A.A., Pardaev A, Ishmuhammedov R. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar.-T.: Iste‘dod, 2010.

3. Xalikov A.A. Oliy ta‘lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish: Dis. ... ped. fan. d-ri. - Toshkent, 2018. – 204 s.;

4. Джуманов Ш.З. Бўлажак ўқитувчиларни коммуникатив қобилиятларни шакллантиришнинг дидактик асослари //“ЎЗМУ-ИЛМИЙ ХАБАРЛАРИ 7 - son ноябр. Тошкент, 2018. № 7. –Б.128-130.

5. Джуманов Ш.З. Бўлажак ўқитувчининг шахс бўлиб шаклланишида коммуникатив қобилиятнинг моҳияти // FarDU – ilmiy xabarlar. – Фарғона, 2018. № 5. –Б.113-116.

6. Джуманов Ш.З. Бўлажак ўқитувчиларда коммуникатив қобилиятларини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари // “ТАФАККУР ЗИЙОСИ” - илмий-услубий журнал Жиззах, 2020. № 3. –Б.13-15.

7. Yusupov U., Gaybullayeva M. Yoshlarning ijodiy tafakkurini shakllantirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 515-518.